

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya- klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЁРДАМИДА СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИ ЭРТА
ДИАГНОСТИКА ҚИЛИШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ**
Курбанова Н.И.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Замонавий тиббиётнинг ривожланиши кўплаб касалликларни ўз вақтида ташхислаш ва даволаш имконини берди. Бу ўз навбатида аҳоли орасида касалланишни камайтириб, одамлар саломатлигини яхшилаб, улар ҳаёт сифатини оширишга имконият яратди. Ушбу ҳолат стоматологик касалликларга ҳам таалуқли бўлиб, аҳолига стоматологик нуқтаи-назардан кўрсатилаётган терапевтик, хирургик, ортопедик ёрдам сифати бир неча поғонага ошди. Бугунги кунда стоматология клиник нуқтаи-назардан ривожланган бўлса ҳам, тиш қаттиқ тўқималари патологияларини эрта диагностика қилиш ва даволаш муаммонинг етарлича ўрганилмаган қисми бўлиб қолмоқда.*

***Калит сўзлар:** тиш қаттиқ тўқимаси, рақамли технология, КТ, МРТ, интраораль сканерлар, фотопротокол, 3D моделлаштириш*

**MODERN APPROACHES TO EARLY DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES
USING DIGITAL TECHNOLOGIES**

Kurbanova N.I.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** Advances in modern medicine have enabled the timely diagnosis and treatment of many diseases. This, in turn, has led to a reduction in the incidence of disease among the population, improved health, and a higher quality of life. A similar situation applies to dental diseases, and the quality of medical, surgical and orthopedic care provided to the population from a dental point of view has increased by several levels. Today, despite progress in clinical dentistry, early diagnosis and treatment of dental hard tissue pathologies remain an insufficiently studied part of the problem.*

***Keywords:** dental hard tissues, digital technologies, CT, MRI, intraoral scanning, photo protocol, 3D modeling*

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Курбанова Н.И.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** Развитие современной медицины позволило своевременно диагностировать и лечить многие заболевания. Это, в свою очередь, привело к снижению заболеваемости среди населения, улучшению здоровья людей и повышению качества их жизни. Подобная ситуация касается и стоматологических заболеваний, и качество лечебной, хирургической и ортопедической помощи, оказываемой населению с точки зрения стоматологии, повысилось на несколько уровней. Сегодня, несмотря на прогресс в клинической стоматологии, ранняя диагностика и лечение патологий твердых тканей зубов остаются недостаточно изученной частью проблемы.*

***Ключевые слова:** твердые ткани зубов, цифровые технологии, КТ, МРТ, внутриротовое сканирование, фотопротокол, 3D-моделирование*

e-mail: nodira.kurbanova@bsmi.uz

***Долзарблиги.** Замонавий тиббиётнинг ривожланиши кўплаб касалликларни ўз вақтида ташхислаш ва даволаш имконини берди. Бу ўз навбатида аҳоли орасида касалланишни камайтириб, одамлар саломатлигини яхшилаб, улар ҳаёт сифатини оширишга имконият яратди. Ушбу ҳолат стоматологик касалликларга ҳам таалуқли бўлиб, аҳолига стоматологик нуқтаи-назардан кўрсатилаётган терапевтик, хирургик, ортопедик ёрдам сифати бир неча поғонага ошди. Бугунги кунда стоматология клиник нуқтаи-назардан ривожланган бўлса ҳам, тиш қаттиқ тўқималари патологияларини эрта диагностика қилиш ва даволаш муаммонинг етарлича ўрганилмаган қисми бўлиб қолмоқда.*

Тиш қаттиқ тўқималари касалликларини эрта аниқланиши нафақат индивидуал саломатликка, балки жамиятнинг соғлиқни сақлаш тизимига ҳам ижобий таъсир кўрсатади. Тиш муаммоларининг эрта аниқланиши ва даволаниши тиш касалликлари ва уларнинг мураккабликларидан келиб чиқадиган ижтимоий ва иқтисодий юқларни камайтириши мумкин. Шу нуқтаи назардан, тиш қаттиқ тўқималарини эрта аниқлаш, нафақат тиббиёт нуқтаи назаридан, балки иқтисодий ва ижтимоий жиҳатдан ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бу мавзу тиббиётда инновацияларни ривожлантириш ва одамлар саломатлигини яхшилаш учун катта имкониятлар яратади. Шу мақсадда аҳоли стоматологик касалликларини эрта аниқлаш усулларини мукаммаллаштириш орқали аҳоли стоматологик саломатлигини яхшилаш даражасини ўрганиш ўз долзарблиги ва зурурати сақлаб қолган.

Тадқиқотнинг мақсади тиш қаттиқ тўқималар патологияларини эрта диагностика қилиш ва даволашнинг замонавий усулларини мукаммаллаштириш орқали аҳоли стоматологик саломатлигини яхшилаш.

Охириги йилларда стоматологиянинг ривожланиши аҳоли орасида оғиз бўшлиғи аъзо ва тўқималари касалликларининг камайиши, улардан қоладиган асоратларнинг минималлашувига олиб келганлиги тўғрисидаги илмий маълумотлар кўплаб тадқиқотчилар томонидан эълон қилинган [1,6].

Стоматологик касалликларни даволаш мақсадида стоматологик хизмат кўрсатишни жаҳон андозалари асосида тузиш, кўплаб стоматологик, тиббий-ижтимоий муаммоларни ҳал этиш бўйича эълон қилинган ишлар самарадорлиги юқори [1,5].

Охириги йилларда аҳолига стоматологик хизмат кўрсатиш турлари ва сифати ошиб, одамлар орасида стоматологик касалликлар шаклланиши ва ривожланиши, турли туғма нуқсонлар ва асоратларнинг камайиши аҳоли ҳаёт сифатининг ошишига олиб келди. Стоматологик хизмат географиясининг кенгайиши, унинг аҳолининг турли қатлам ва ёш гуруҳларига кириб бориши жадал давом этмоқда [1,2].

Аммо, стоматологик касалликларни эрта аниқлаш ҳамда профилактика қилишда рақамли технологиялардан фойдаланиб муаммони ҳал қилиш механизмлари яратилмаганлиги стоматологик хизматнинг ҳар иккала томони учун ҳам тиббий, ижтимоий, иқтисодий жиҳатдан қийинчиликлар туғдирмоқда. Замонавий стоматология ривожланганлик даражасини ҳисобга олган ҳолда стоматологик касалликларни эрта аниқлаш ва профилактика қилиш усулларини мукаммаллаштириш зарурати ҳозирги кунда ҳам долзарбдир.

Рақамли технологиялар инсон ҳаётининг барча жабҳаларида, жумладан, тиббиётда ҳам мустаҳкам ўрин олди [8, 9]. Даволашнинг барча босқичларида стоматологияда улардан фойдаланиш имкониятлари беморларга тиббий ёзувларни юритиш, диагностика (радиовизиографлар, компютер томографияси, виртуал артикулаторлар, рақамли фотография ускуналари), клиник вазиятларни моделлаштириш ва тақлид қилиш ва даволаш киради. Тишлар ва тиш ёйларининг компютерда уч ўлчамли моделларини олиш ва йўналтириш, ёриқлар, туберкулярларнинг баландлиги, уларнинг қиялик шаклини ўлчаш ва одонтопрепаратсияни кузатиш усуллари ишлаб чиқилмоқда [4, 5]. Сўнгги йилларда стоматологиянинг инновацион ривожланишининг рамзларидан бири протезларни компютер ёрдамида лойиҳалаш ва ишлаб чиқариш технологияси бо'либ, у учун умумий қабул қилинган қисқартма - САД/САМ мавжуд. Саноатда автоматлаштирилган ишлаб чиқариш тизимларининг ривожланиши 1960-йилларда бошланган [10]. Шу билан бирга, тизимлар ва кўйи тизимларнинг мақсадли хусусиятларига ко'ра асосий тушунчалари ва таснифи пайдо бўла бошлади. ГОСТ 34.003-90 ва ГОСТ 23501.101-87 га мувофиқ, компютер ёрдамида лойиҳалаш тизими (САПР) лойиҳалаш функсияларини бажариш учун ахборот технологияларини амалга оширадиган автоматлаштирилган тизимдир. САПРни ривожлантиришнинг асосий мақсади ва вазифалари ҳам белгиланган. – меҳнат самарадорлигини ошириш, шу жумладан: лойиҳалаш ва режалаштиришнинг меҳнат зичлигини камайтириш; дизайн вақтини қисқартириш; дизайн ва ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш; Операцион дизайн; лойиҳалаш натижаларининг сифати ва техник-иқтисодий даражасини ошириш; моделлаштириш ва синовдан ўтказиш учун харажатларни камайтириш. САД/САМ технологиялари САПРнинг ўзига хос намунаси. САПР (компютер ёрдамида лойиҳалаш/тасвирлаш) - бу автоматлаштирилган лойиҳалаш воситаси, САМ. (англ. сомпутер-аидед мануфастуринг) – маҳсулотлар ишлаб чиқаришни технологик тайёрлаш воситалари [6, 7]. Стоматологияда қўлланиладиган инглизча САД/САМ қисқартмасининг адекват аналог: компютер ёрдамида лойиҳалаш ва реставратсияларни автоматлаштирилган ишлаб чиқариш. САПР тизимлари 1980-йилларнинг бошларида ишлаб чиқаришда фаол ишлатилганлиги сабабли, дентал САД/САМ тизимлари саноат тизимларининг соддалаштирилган версияси бўлади, деб ишонилган. Бирок, аслида, дентал САД/САМ тизимларини ишлаб чиқариш бир қанча сабабларга кўра оддий ҳам,

осон ҳам эмас эди. САПР/САМ тизимлари томонидан ишлаб чиқарилган якуний маҳсулотнинг умумий қиймати, иш вақти ва сифати кундалик лаборатория ва клиник амалиётда уларни алмаштириш учун ҳар томонлама ананавий усуллар билан солиштириш мумкин бўлиши ва улардан идеал тарзда ошиб кетиши керак. Юқори сифатли реставратсияларни яратиш учун таянч тишларнинг морфологияси, шунингдек, қўшни ва қарама-қарши тишлар аниқ рақамлаштирилиши керак. Бироқ, ўша пайтда мавжуд бўлган сканерлар ёрдамида тайёрланган тишларнинг ингичка қирраларини таниб олиш жуда қийин эди. Шу сабабли, ушбу мураккаб ва нозик вазифани бажариш учун аниқ ва ихчам сканерлар ва тегишли дастурий таминотни ишлаб чиқиш жуда муҳим эди. Бундан ташқари, реставратсия нафақат тайёргарлик чизиғига мослаштирилиши керак, чунки, Шу билан бирга, табиий тишлар билан уйғунлик ва окклюзион алоқани тиклаш учун мураккаб САПР дастури талаб қилинади. Қайта тиклашнинг мураккаб геометрик шакллари ҳисобга олган ҳолда, мўрт керамика материалларига аниқ, аммо нозик механик ишлов бериш керак, асбоблар ёлини ва беслеме тезлигини назорат қилиш учун дастурий таъминот билан юқори даражадаги САМ ускунасидан фойдаланишни талаб қилади. Бундан ташқари, ўрнатиш учун ишлов бериш блокнинг ўлчамлари чекланган бўлиши керак. стандарт стоматология кабинетига ёки лабораторияда [11]. Ниҳоят, оммавий ишлаб чиқарилган саноат қисмларидан фарқли ўларок, ҳар бир реставратсия индивидуал ва ноёбдир. Шундай қилиб, вақт ва интеллектуал инвестицияларнинг ўзига хос миқдори нисбатан каттароқдир. Бироқ, юқорида айтиб ўтилган қийинчиликларга қарамай, САПР / САМ тизимлари аста-секин стоматология жамиятида қабул қилинди. Замонавий САД/САМ тизимларининг имкониятлари узоқ давом этган эволюциянинг натижаси бўлиб, ҳали ўзининг энг юқори чўққисига чиқмаган. Тиш тизимларининг ривожланиши 1970-йилларнинг охирида бошланган. Ишлаб чиқувчилар қуйидаги мақсадларни қўядилар: реставратсияни лойиҳалаш жараёнини стандартлаштириш, инсон омилини минималлаштириш ва дизайн параметрларининг аниқ рақамли ифодасини таъминлаш; – Стандарт бланкалардан фойдаланиш орқали стоматологик структуравий материалларни такомиллаштириш ва стандартлаштириш; тиш реставратсиясини тайёрлаш учун вақт ва меҳнат харажатларини камайтириш. Бир нечта кашшоф тизимлар биринчи муҳим ҳисса қўшган асосчилар сифатида тан олинган. стоматологияда САД/САМ технологияларини ишлаб чиқишда. Адабиётда америкалик ишлаб чиқувчилар Ж.М.Янг ва Б.Р. Алтсчулер, Француа тишларининг сиртини тасвирлаш учун лазерли голограмма оптикасидан фойдаланиш бо'йича назарий ҳисоб-китобларга мас'ул эди. Дурет стоматологик САД/САМ соҳасида кашшоф эди. 1971 йилда у функционал чайнаш юзасига эга тожларни ишлаб чиқаришга қодир бўлган лойиҳа устида ишлаб бошлади. Сканерлаш жараёни лазер голограмма оптикаси принтсипига асосланган эди. Кронлар функционал харажатларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган ва СНС машинаси ёрдамида фрезаланган. Ҳар бир тиклаш тахминан тўрт соат давом этди. Дурет тизимининг биринчи прототипи 1983 йилда Франтсиядаги Энтретиенс Гарансиерес конференциясида тақдим этилган. Структуравий ёруғлик интраорал оптик сканерлаш учун ишлатилган. Тизим керамика инлейларини ишлаб чиқариш учун мо'лжалланган. Фрезелеме учун олмос дисклари ишлатилган. Окклюзион сиртни тиш шифокори томонидан бурғу ва дастгоҳ ёрдамида қўлда шакллантиришга тўғри келганига қарамай, керамик реставратсияларнинг чекка мослиги қониқарли эди ва тизим стоматологлар томонидан қабул қилинди. Унинг жорий этилиши чинакам инновацион эди, чунки у стулда ўтириш тамойилини тарғиб қилди - тўғридан-тўғри бемор ўриндиғида керамика реставратсиясини яшаш. Ушбу тизим эълон қилинганида, стоматология учун САД/САМ атамаси тезда валютага айланди [11]. Кейинчалик ишлаб чиқилган СЕРЕС 2 тизими энди икки ўлчовли оптик таассурот яратди. Олдин фрезалаш мосламасида ишлатилган иккита дискдан бири олмосли кесгич билан алмаштирилди, бу ишлаб чиқарилган реставратсияларнинг сифатини сезиларли даражада яхшилади ва тожларни фрезалаш имконини берди. Бироқ, объектнинг икки ўлчовли тасвири этарли даражада маълумотга эга эмас эди ва реставратсия чўққилари ва ёриқларининг баландлигини ҳисоблаш ҳали ҳам мураккаб математик ҳисобларни талаб қилди. СЕРЕС 3 да изометрик тасвирлашнинг жорий этилиши амалий рақамли стоматологияда ютуқ бўлди. Ишлаб чиқилган соддалаштирилган моделлаштириш дастури ҳозирда кенг фойдаланувчилар учун мавжуд. Турли шакл ва диаметрли иккита кесгичдан фойдаланган ҳолда, фрезалаш янада аниқ ва нозик бўлди. Ортопедик даволаш сифатига бўлган талабларнинг ортиб бориши туфайли махсус ишлов беришни талаб қиладиган янги эстетик, аммо бардошли ва хавфсиз стоматологик материаллар пайдо бўлди. Бу стоматологик материалларга нисбатан муросасизлик муаммоси билан боғлиқ эди. Титандан фойдаланишда ечим топилди. Бироқ, титан қуйиш билан боғлиқ қийинчиликлар унинг кенг қўлланилишига тўсқинлик қилди. Доктор М. Андерссон учқун эрозиясини қайта ишлашдан фойдаланган ҳолда титан рамкаларини оммавий ишлаб чиқаришни жорий қилди. Просера тизими кейинчалик бутун керамика реставратсияларини ишлаб чиқариш бўйича жаҳон етакчиларидан бирига

айланди. Просера шунингдек, биринчи ва энг йирик аутсорсинг компаниясига айланди. Кейинчалик мустаҳкамлик ва эстетик талабларга жавоб берадиган янги керамика материалларидан кенг фойдаланиш САД/САМ тизимларини ривожлантириш учун кучли туртки бўлди. Дастлаб техник лабораториядан узоклашиш учун яратилган САД/САМ технологияси оммавий лаборатория ишлаб чиқаришига айланди. Вазифалар кўлами ўзгарди, материаллар доираси кенгайди. Просера (Шветсия), КАВО Эверест (Германия), Лава (Германия) ва ХинтЕллс (Германия) каби йирик лаборатория тизимлари Оксидли керамик ко'прик рамкаларини ишлаб чиқариш йилдан-йилга ўсиб бормоқда. Баъзилар металл ва ёрдамчи материалларни қайта ишлашни ҳам таклиф қила бошладилар. Икки о'лчовли (2Д) технологиядан о'тиш ҳам ушбу технологияни оммалаштиришда муҳим омил ҳисобланади. тасвирларни изометрик кўринишларга айлантириб, монитор экранида тиклашни лойиҳалаш жараёнини то'лиқ кўриш ва назорат қилиш имконини беради. Ҳозирги вақтда стоматологияда САД/САМ тизимларининг рўйхати ва географияси тизимларнинг ўз имкониятлари каби доимий равишда кенгайиб бормоқда. Барча мавжуд САПР/САМ тизимлари, биринчи навбатда, оғиз бўшлиғи геометрияси бо'йича 3Д маълумотларни йиғиш тури, ишлаб чиқарилган тиш протезлари дизайнлари ва ишлатиладиган қурилиш материаллари, шунингдек, клиникада қўллаш бизнес модели билан фарқланади. Дизайн ва компьютер қувватли ишлаб чиқариш (САМ) модуллари ўхшаш функцияларга эга ва асосан протезларни ишлаб чиқариш бўйича аниқ кўрсатмалар юбориладиган материалларни фрезалаш мосламалари билан та'минланган [12]. Дастурий таъминот барча модулларни боғлайди ва бутун тизимни қувватлантиради. Ананавий протез ишлаб чиқаришда бўлгани каби, биринчи қадам даволанишни режалаштириш ва маълум бир қурилиш материалдан фойдаланиш учун кўрсатмаларни аниқлашдир. Металлларга яқин бўлган замонавий оксидли рамка материалларининг ўзига хос мустаҳкамлик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, бундай тузилмаларни ишлаб чиқариш учун ко'рсаткичлар ҳам металл керамикага имкон қадар яқин. Реставратсияларни ишлаб чиқариш учун тишларни тайёрлашнинг асосий тамойиллари қаттиқ тўқималарни тайёрлашнинг классик қоидаларига мос келади ва минимал инвазивлик билан оптимал ушлаб туришни та'минлашга ва структуравий материалнинг этарли қалинлиги учун зарур бўлган захира бўшлиқни яратишга қаратилган. САПР / САМ тизимлари билан ишлашда қаттиқ тиш тўқималарини тайёрлашдаги фарқлар структуравий материалларнинг хусусиятларига боғлиқ бўлиб, улар қалинлиги, кўндаланг кесими майдони ва реставратсия шаклига қўйиладиган талабларга қатъий риоя қилишни талаб қилади; билан эҳтиёткорлик билан тайёргарлик кўришни талаб қиладиган тишни сканерлаш жараёни (одатда тахминан 1 см); тўсарнинг ишчи қисмининг мавжуд диаметри ва узунлигининг имкониятларини ҳисобга олган ҳолда қайта тиклашни фрезалаш босқичи. Барча САД/САМ тизимлари учта асосий функционал компонентдан иборат: сканерлаш, лойиҳалаш ва автоматлаштирилган ишлаб чиқариш учун модуллар [9]. 1. Сканерлаш модули оғиз бўшлиғидаги қизиқарли объектларнинг рақамли параметрларини олади: протез майдонининг геометрияси ва қарама-қарши тишлар. Бунинг учун турли хил сканерлар қўлланилади. Олинган сканерлаш рақамли таассурот ёки оптик сканер ишлатилса, оптик қуйма деб аталади. 2. САПР модули - олинган ма'лумотни уч ўлчовли визуализатсия қилиш ва анатомик ва функционал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда протез майдонига мувофиқ виртуал тиклашни моделлаштириш учун функциялар то'пламига эга дастурий та'минот то'плами. 3. САМ - қайта тиклаш ишлаб чиқариш модули. Булар биринчи навбатда СНС (Компютернинг рақамли бошқаруви) дастгоҳлари ёрдамида стандарт саноат бланкаларини қайта ишлаш учун фрезалаш модуллари бо'либ, уларга қайта тиклашнинг виртуал НС модели юкланади. Бироқ, ҳозирги вақтда тез прототиплаш тизимлари, селектив лазер синтерлаш (СЛС) ва бошқалар каби тиш реставратсиясини ишлаб чиқаришнинг янги қо'шимча усуллари тобора ко'проқ жорий этилмоқда [11]. САД/САМ тизимларининг юқорида қайд этилган модулларига мувофиқ, компютер технологияларидан фойдаланган ҳолда стоматологик реставратсияларни ишлаб чиқаришнинг асосий босқичлари қуйидагилардан иборат: • бизни қизиқтирган объектларнинг рақамли параметрлари тўпламини рўйхатдан ўтказиш бўлган рақамли таассурот олиш. Қайта тиклашнинг кўлами ва мураккаблигига қараб, улар инлей учун тайёрланган бўшлиқларни, тайёрланган тишлардан думларни, қўшни тишларни ёки қарама-қарши тишларни ўз ичига олиши мумкин. Бунинг учун сирт профилини ўлчашнинг контактли ва контактсиз усуллари қўлланган сканерлар ёки рақамлаштирувчилар қўлланилади; олинган рақамли маълумотларни қайта ишлаш ва трансформатсия қилиш, мониторингда тиш сиртини қайта тиклаш, келажакдаги реставратсиянинг виртуал моделини қуриш; реставратсияни автоматлаштирилган ишлаб чиқариш. САПР/САМ тизимларининг асосий модуллари ишлаб чиқарилаётган босқичларга мос келади, гарчи базида улар бўлиши мумкин. Қайта тиклашни ишлаб чиқариш босқичлари виртуал тиклашни моделлаштириш дастурига эга бўлмаган САМ тизимларида фарқланади. Ушбу функция анъанавий равишда мум, пластмасса ёки бошқа ёрдамчи материаллардан фойдаланган ҳолда стоматология лабораториясида техник томонидан амалга оширилади. Кейин

реставратсиянинг нусхаси сканердан ўтказилади ёки тўғридан-тўғри нусхаланади ва структуравий материалда гавдаланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Одонтотрепарирование при лечении винирами и керамическими коронками / С.Д. Арутюнов и др.– М.: Молодая гвардия.– 2008.– 135 с.
2. ГОСТ 34.003-90 Информационная технология./ Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения
3. ГОСТ 23501.101-87 «Системы автоматизированного проектирования. Основные положения», РД 250-680-88 /Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения.
4. Ибрагимов, Т.И. Современные методы изучения окклюзионной поверхности зубов/ Т.И. Ибрагимов, Г.В. Большаков, А.В. Габучян // Сборник трудов IX Всерос. науч.-практ. конф. «Образование, наука и Практика в стоматологии» по единой тематике «Пути повышения качества стоматологической помощи».–М., 2012.– С. 94–96.
5. Ибрагимов, Т.И. Применение свойств виртуального артикулятора в клиническом планировании и контроле одонтотрепарирования / Т.И. Ибрагимов, Г.В. Большаков, А.В. Габучян, В.А. Князь // Сборник Трудов IX Всерос науч.-практ. конф. «Образование, наука и практика в стоматологии» по единой тематике
6. «Пути повышения качества стоматологической помощи».– М., 2012.– С. 96.
7. Малюх, В.Н. Введение в современные САПР / В.Н. Малюх //Курс лекций.– М.: ДМК Пресс, 2010.

Иқтибос учун: Курбанова Н.И. Рақамли технологиялар ёрдамида стоматологик касалликларни эрта диагностика қилиш ва даволашнинг замонавий ёндашувлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 2(22). – Б. 38–42. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18496982>